

ISLOM FALSAFASINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI**Meliboyev Akobir Abdusalimovich****Samarqand davlat chet tillari instituti,****Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrası,****09.00.03 – Falsafa tarixi ixtisosligi mustaqil tadqiqotchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19248936>**

“Islom falsafasi” deganda, bu fikrni arab tilini ko‘p ishlatgan va Islom dinini qabul qilgan Sharq xalqlarining falsafiy ta‘limotlari majmuasi sifatida tushunish kerak. Bu ma‘noda fanda “arab falsafasi”, “musulmon falsafasi”, “arab-musulmon falsafasi”, “Arab Sharq falsafasi” kabi atamalar ham ishlatiladi. O‘tgan asrda “Islom falsafasi” tushunchasi asosan “Arab-musulmon falsafasi” shaklida qo‘llanildi. Ushbu atama ostida Arab xalifaligi tarkibiga kirgan turli xalqlarning falsafasi tushunildi. Holbuki, bu falsafaning bir qismi nafaqat arab, balki fors tilida ham yaratilgan va bu falsafaga forsiy zabon xalqlar, shuningdek, turkiy va boshqa xalqlar ham katta hissa qo‘shgan. Garchi bu falsafa har doim ham diniy mazmunga ega bo‘lmasa-da, u Islom dini hukmronlik qilgan madaniyat ichida rivojlangan. Shuni ham qayd etish joizki, oxirgi yarim asr davomida ham Sharq, ham G‘arb tadqiqotchilarining aksariyati “arab-musulmon falsafasi” ta‘biri o‘rniga “Islom falsafasi” ta‘birini qo‘llashni afzal deb bilishayapti. “Islom falsafasi” deganda yana ba‘zi bir tadqiqotchilar va mualliflar Islom olamida shakllanib rivojlangan va “Sharq peripatetizmi” yoki “Sharq aristotelizmi” nomi bilan mashhur bo‘lgan falsafiy jarayonni nazarda tutadilar, xolos. Ma‘lumki, Sharq peripatetizmi Al-Kindiy (800-870) bilan boshlanib, Zakariyo Roziy (865-925), al-Forobiy (874-950) va Ibn Sino (980-1037) ta‘limotlari bilan o‘zining yuksak cho‘qqisiga ko‘tarildi. Keyingi davrlarda Hakim Umar Xayyom (1048-1123), Ibn Rushd (1126-1198) va Xoja Nasiriddin Tusiy (1202-1274) tomonidan davom ettirildi. Islom falsafasi qadimgi davrni mustaqil bosib o‘tmagan, balki boshqa xalqlar bosib o‘tgan bosqichdan foydalangan holda, tez orada (IX–X asrlarda) o‘ziga xos mazmuniga ega bo‘lgan va falsafiy muammolarni rivojlantirishda jiddiy yutuqlarga erishgan falsafa sifatida namoyon bo‘ldi. Qur‘on va hadislar bilan bir qatorda Islom teologiyasi – Kalom ilmi shakllandi. Islom vujudga kelgan dastlabki asrlarda, uning aqidaviy asoslari shakllanish jarayonida eng muhim va dolzarb masala – Tavhid, ya‘ni yakka-yagona Xudoga ishonish masalasi turgan.

Tadqiqotchilar Islom falsafasi tarixining takomil bosqichlarini quyidagi davrlarga bo‘ladilar:

1. Abbosiylar davrida falsafa ilmining shakllanish bosqichi (VIII asrning 2 yarmi va IX asrning birinchi yarmi). Ayniqsa, Ma‘mun hukmronligi davrida Bag‘doddagi tarjimalar harakati va «Baytul-hikma»dagi Hunayn ibn Is‘hoq, Xubash ibn al-Hasan, Sobin ibn Kurra, Kusta ibn Luka kabi tarjimonlar faoliyati davri;

2. «Falsafa» ilmi rivojining dastlabki bosqichi (IX-XI asrlar). Bu bosqichda asosan xalifalikning sharqiy viloyatlarida faoliyat yuritgan mutafakkirlar: Abu Yusuf Yaqub ibn Is‘hoq al-Kindiy (vaf. 866-y.), Ahmad at-Toyyib as-Saraxsiy (vaf. 899-y.), Ibn Ravandiy (vaf. 910-y.), Abu Bakr Muhammad Zakariyyo ar-Roziy (vaf. 934y.), Abu Nasr al-Forobiy (vaf. 950-y.), Abu Ali Ibn Sino (vaf. 1037-y.) lar falsafa ilmiga ahamiyat berganlar va o‘zlari ham faylasuf sifatida nom qozonganlar;

3. Falsafa rivojining ikkinchi bosqichi (XII–XIII asrlar). Bu davr musulmon Ispaniyasida yashab ijod etgan faylasuflar faoliyatini qamrab oladi. Bu davrda andalusiyalik Ibn Boja (vaf. 1159-y.), Ibn Tufayl (vaf. 1185-y.), Ibn Rushd (vaf. 1198 y.) kabi faylasuflar Islom falsafiy fikr

rivojini yangi pog'onaga ko'tardilar. Shuningdek, Abu Homid G'azzoliy (vaf. 1111-y.), Ibn Sab'in (vaf. 1270-y.), Faxriddin ar-Roziy (vaf. 1209-y.), Shahobiddin as-Suhravardiy (vaf. 1191-y.)lar ham bu davr Islom falsafasining yirik namoyandalari hisoblanadi;

4. Falsafa rivojining uchinchi bosqichi (XIV-XVII asrlar). Bu davrda al-Ijjiy (vaf. 1355-y.), al-Jurjoniy (vaf. 1413-y.), at-Taftazoniy (vaf. 1389-y.), ad-Davvoniy (vaf. 1427-y.), Ibn Xaldun (vaf. 1406-y.)lar faoliyat ko'rsatgan va bu davrda falsafaning kalom yo'nalishi bilan birlashuvi ko'zga tashlanadi[1:276].

Islom falsafasining asoschilaridan biri va uning rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk faylasuf Abu Yusuf Yoqub ibn Is'hoq al-Kindiy (tax.800 Basra – 870 Bag'dod) qadimgi yunon mutafakkirlari asarlarini tarjima qilib, ularga sharhlar yozgan[2:200]. Al-Kindiyning falsafiy va mantiqiy asarlari, uning rasionalistik yo'nalishidagi fikrlari Forobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd, Beruniy va boshqa progressiv mutafakkirlar dunyoqarashining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Al-Kindiyning ko'pgina asarlari yo'qolgan, ammo ba'zi risolalari hali ham saqlanib qolgan, shu jumladan, “Aristotel kitoblari soni haqidagi risola”, “Aql haqida”, “Birinchi filosofiya”, “Ruh haqidagi nutqlar”. X-XI asrlarda. Al-Kindiyning ba'zi asarlari lotin tiliga tarjima qilingan[3:77]. o'z vatandoshlarini antik davr mutafakkirlari asarlari bilan tanishtirishga katta hissa qo'shgan (ba'zi tadqiqotchilar al-Kindiyning o'zi yunon tilini yaxshi bilganligini ta'kidlaydilar)[4:185]. Al-Kindiyning eng muhim falsafiy asarlari: “Aristotel kitoblari soni haqida risola”, “Aql haqida”, “Birinchi falsafa haqida”, “Narsalarning ta'riflari va tavsiflari haqida”, “Ruh haqida suhbat”, “Foydalanish va halokatning bevosita faol sabablari haqida risola”, “Besh mohiyat kitobi”. Al-Kindiy nafaqat Yaqin Sharq xalqlari falsafiy tafakkurining keyingi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi – uning lotin tiliga tarjimasidagi risolalari O'rta asrlarda Yevropada ham keng qo'llanilgan. Al-Kindiy asarlari X-XI asrlarning mashhur olimlari tomonidan tarjima qilingan. Gerbert (keyinchalik - Rim papasi Silvestr II), ular Rojer Bekon va mashhur italyan olimi Kardanni (ikkinchisi al-Kindiyni dunyodagi o'n ikki eng ko'zga ko'ringan mutafakkirlar qatoriga kiritgan) o'rgandilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saydahmedova A.ning www.buxoriy.uz saytiga bergan maqolasi. / <http://web-journal.ru/>
2. D.Fayzixo'jayeva.Sh.Negmatova Mantiq tarixi va nazariyasi. S.,2021.
3. Е.А. Фролова. История арабо-мусульманской философии. Москва, 2006.
4. Р.Р. Шангареев. Мусульманская религиозная философия. Болгар, 2020.